

IKKI O'QLI KONTRROTORLI MIKRO-GIDROAGREGAT KICHIK MODELI TAJRIBA-SINOV NATIJALARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI

Elmurod GOIPOV

Andijon davlat universiteti
katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot past bosimli suv manbalaridan samarali foydalanish uchun ikki o'qli mikro-gidroenergetik qurilmaning ishlab chiqilishi, model-lashtirilishi va sinov tahliliga bag'ishlangan. Qurilma ichki reaktiv va tashqi faol ishchi g'ildiraklardan tashkil topgan bo'lib, bu uning ikki bosqichda ishlashini ta'minlaydi. Tadqiqot doirasida RANS (the Reynolds-averaged Navier-Stokes) CFD (computational fluid dynamics) modellashtirish COMSOL Multiphysics dasturida SST k-w (SST k- ω (Shear Stress Transport k- ω) model) modeli asosida amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: mikro GES, ikki o'qli turbina, past bosim, qayta tiklanadigan energiya, CFD modellashtirish.

ДВУХВАЛЬНЫЙ КОНТРРОТОРНЫЙ МИКРОГИДРОАГРЕГАТ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ МАЛОЙ МОДЕЛИИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Элмурод ГОИПОВ,
Старший преподаватель
Андижанского государственного
университета

Аннотация. Данное исследование посвящено разработке, моделированию и анализу испытаний двухвальной микро-гидроэнергетической установки для эффективного использования низконапорных водных источников. Установка состоит из внутреннего реактивного и внешнего активного рабочих колес, что обеспечивает ее работу в двух ступенях. В рамках исследования было выполнено RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) CFD (Computational Fluid Dynamics) моделирование в программном обеспечении COMSOL Multiphysics на основе модели SST k- ω (Shear Stress Transport k- ω).

Ключевые слова: микро ГЭС, двухвальная турбина, низкое давление, возобновляемая энергия, CFD моделирование

EXPERIMENTAL TEST RESULTS AND ECONOMIC EFFICIENCY OF A SMALL-SCALE MODEL OF A TWIN-SHAFT CONTRAROTATING MICRO HYDRO UNIT

Elmurod GOIPOV,
Senior Lecturer of Andijan
State University

Abstract. This study is devoted to the development, modeling, and test analysis of a twin-shaft micro-hydropower installation for the efficient utilization of low-head water sources. The installation consists of an inner reactive and an outer active runners, which ensures its operation in two steps. Within the scope of the study, RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) CFD (Computational Fluid Dynamics) modeling was performed in the COMSOL Multiphysics software based on the SST k- ω model.

Keywords: micro HPP, twin-shaft turbine, low pressure, renewable energy, CFD modeling

Kirish. Bugungi kunda jahon miqyosida energiya resurslariga bo'lgan talab keskin oshib bormoqda, bu esa barqaror va ekologik toza energiya manbalarini izlashni taqozo etadi [1–2]. Shu nuqtai nazardan, mikro-gidroenergetika (quvvati 10 MVt dan kam bo'lgan GESlar) ayniqsa, qishloq hududlarini elektr energiyasi bilan

ta'minlashda muhim rol o'ynaydi [3]. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ustuvor bo'lsa-da, past bosimli suv manbalaridan samarali energiya olish imkoniyatlari ko'pincha to'liq o'rganilmagan yoki amalda qo'llanilmayapti [8-9]. Oldingi ilmiy tadqiqotlar ko'pincha turbinalarning samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: Nozil geometriyasini optimallashtirish [4]; Impuls va reaktiv turbinalarning kombinatsiyasidan foydalanish [5]; CFD modellashtirish yordamida samaradorlikni oshirish [6-8]. Biroq, bu ishlarning aksariyati o'rta va yuqori bosimli (10 m dan yuqori) suv manbalari uchun mo'ljallangan. Past bosimli (1.5-6 m) sharoitlarda yuqori quvvat ishlab chiqaruvchi samarali qurilmalar kamdan-kam uchraydi.

O'zbekistonda esa so'nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2019-yilda qabul qilingan "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari to'g'risida"gi Qonun hamda Prezidentning bir qator qarorlari (PQ-4422, PQ-4477, PQ-5063, PQ-252) mikro GESlarni rivojlantirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi [9-10]. Shuni hisobga olgan holda, past bosimli sharoitlarda yuqori samaradorlikka erishish imkonini beruvchi yangi ikki o'qli turbinani ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Qurilma tasnifi. Qurilma ikki bosqichda ishlovchi tizim bo'lib, u ikkita asosiy komponentdan iborat: ichki reaktiv g'ildirak va tashqi aktiv ishchi g'ildirak. Har ikkala g'ildirak ham alohida generatorlarga (rasmda sariq rangda ko'rsatilgan) kamar (remen) uzatmalar yordamida ulangan. Bu tuzilma suv oqimidan energiyani ikki bosqichda, ya'ni avval bosim energiyasini, so'ngra esa kinetik energiyani olish imkonini beradi. Prototip temir ramaga o'rnatilgan bo'lib, bu uning sinovlar davomida barqarorligini ta'minlaydi.

1-rasm. Mini gidroelektr stansiya laboratoriya stendi

Karkas (ramka)-Qurilmaning asosiy konstruksiyasi metall profillardan yig'ilgan bo'lib, barcha mexanik elementlar ushbu karkas ichiga joylashtirilgan. Suv idishi (7) (rezervuar)-Karkas ichida shaffof idish o'rnatilgan. Bu qism suv

oqimini yo'naltirish va gidravlik bosimni shakllantirish vazifasini bajaradi. Qurilmaning ishlash prinsipi aynan suv oqimiga asoslangan. Markaziy mexanizm (3) (turbina/motor)-Qurilmaning yuragi hisoblangan ko'k rangdagi turbina yoki reduktor suv oqimining ta'sirida aylanadi. Uning yuqorisiga sariq shkiv biriktirilgan bo'lib, u orqali aylanish mexanik energiya sifatida tashqi uzatmalarga beriladi. Shkivlar va remenlar tizimi (1,2)-Qurilma ichida sariq va qizil rangdagi shkivlar mavjud bo'lib, ular rezina remenlar orqali o'zaro bog'langan. Ushbu tizim turbina aylanishini generatorlarga uzatadi. Alternatorlar (generatorlar)-Qurilmaning yon tomonlarida sariq rangdagi Alternatorlar o'rnatilgan. Ular mexanik aylanishni elektr energiyasiga aylantiradi. Ushbu elementlar avtomobil generatorlariga o'xshash ishlash prinsipiga ega.

Asosiy katta shkiv (8)-Qurilmaning o'ng tomonida qizil rangdagi katta shkiv joylashgan. U podshipnikli ustunlar yordamida harakatlanadi va tashqi mexanizmlarga energiya uzatish imkonini beradi. Qo'shimcha elementlar (5)-Qurilmaning orqa qismida suv nasosi trubalari va manometr joylashgan bo'lib, ular tizimdagi suv oqimi va bosimni nazorat qilish imkonini beradi.

Mazkur qurilma — mini gidroelektr stansiya prototipi bo'lib, suv oqimi markaziy turbina/motorga ta'sir qiladi, u esa shkivlar va remenlar orqali alternatorlarni aylantiradi va natijada elektr energiyasi hosil bo'ladi. Ushbu turdagi kichik qurilmalar mahalliy sharoitda qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

2-rasm. Gidroagregat va reaktiv gidroturbinaning 2-6 m suv bosimi oralig'ida ishlaganda samaradorliklarni taqqoslash natijalari

2-rasmda ko'rinadiki, bir xil ish sharoitida gidroagregatning ish samaradorligi yakka holda ishlaydigan sopolli reaktiv gidroturbinaning samaradorligidan suv bosimiga mos holda 10-13% ortiqcha energiya ishlab chiqarish imkoniga ega bo'lar ekan.

Ichki va tashqi o'qli gidroagregatning samaradorligi ikkita gidroturbinaning, ya'ni reaktiv va aktiv gidroturbinalarning samaradorliklari yig'indisidan iborat bo'ladi. Ma'lumki, energiya ishlab chiqaruvchi qurilmaning samaradorligi uni tashkiliy qurilmalarining samaradorliklari ko'paytmasiga teng bo'ladi, ya'ni:

$$\eta_{GES} = \eta_{RT} \cdot \eta_{RGEN} \cdot \eta_{RQQ} \cdot \eta_{REQ} + \eta_{AT} \eta_{AGEN} \eta_{AQQ} \cdot \eta_{AEQ} \quad (1)$$

bu yerda η_{GES} -gidroagregatning elektr energiya ishlab chiqarish samaradorligi; η_{RT} , η_{AT} -mos holda reaktiv va aktiv gidroturbinalar samaradorligi; η_{RG} , η_{AG} -reaktiv va aktiv turbinalarga ulangan generatorlar samaradorligi; η_{RQQ} , η_{AQQ} -reaktiv va aktiv turbinalar uchun qo'shimcha qurilmalar samaradorligi; η_{REQ} , η_{AEQ} -reaktiv va aktiv turbinalarga tegishli elektron qurilmalar samaradorligi.

Ushbu formula asosida hisoblangan gidroagregatning natijaviy samaradorligi 87,8% ni tashkil etgan. Undan o'rtacha 77% reaktiv gidroturbinaning ulushi, qolgan 10,8% aktiv ishchi g'ildirakning ulushini tashkil yetdi. Nazariy tadqiqot va tajriba sinov natijalari asosida o'xshashlik teoremasidan foydalanib o'rnatilgan quvati 5 kVt bo'lgan gidroagregat loyihalandi. Ushbu loyihalangan ichki va tashqi o'qlarga ega kontrolyorli gidroagregatning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan. Bu loyihada suv ta'minoti uchun kichik suv oqimi va past bosimli anhorlar suvidan eni 1x1m o'lchamli, 3 metr chuqurlik hosil qilingan betonli rezervuar yoki diametri 500-600 mm bo'lgan quvur orqali amalga oshirish va umumiy tarmoqdan avtonom holda ishlatish ko'zda tutilgan.

1-jadval

Ichki va tashqi o'qlarga ega kontrolyorli gidroagregatning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari

Nº	Ko'rsatkich nomi	Belgilanishi	Birlik	Qiymati
1	Gidroagregat elektr quvvati	P	кВт	5,0
2	Suv bosimi	H	м	2,5
3	Suv sarfi	Q	м³/с	0.297 м³/с
4	Reaktiv gidroturbina samaradorligi	η_{RT}	-	0,76 (76%)
5	Aktiv ishchi g'ildirak samaradorligi	η_{AT}	-	0,098 (9,8%)
6	Generator samaradorligi	η_{RG}	-	0,80
7	Jami gidroturbina samaradorligi	$\Sigma\eta_{gid}$	-	≈0,858 (85,8%)
8	Tizim umumiy samaradorligi	η_{GES}	-	≈0,686 68.6 %
9	Qurilma tannarxi	C_t	so'm	65 000 000
10	Yillik ekspluatatsiya xarajatlari	C_e	so'm	5 000 000
11	Yillik ishlab chiqarilgan energiya	E	kVt/soat	42 000
12	Xizmat muddati	T	yil	15

Required water flow Q vs Head H for different electric powers ($\eta_{total} = 0.686$)

3-rasm. Turli xil elektr energiyasi uchun talab qilingan suv oqimi Q va balandlik H.

$\eta_{total} = 0.686$ — o‘xshashlik teoremasidan H suv bosimi 1–6 m oraliqda o‘zgarishida 3, 4, 5 va 6 kVt nominal quvatdagi elektr tokini ishlab chiqarish uchun talab qilinadigan suv sarfi quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$Q = \frac{P}{\rho g H \eta_{total}}$$

P = 5 kVt uchun turli H qiymatlarda talab etiladigan suv sarfi

2-jadval

H (m)	Q (m ³ /c)
1.5	0.4941
2.0	0.3706
2.5	0.2969
3.0	0.2476
4.0	0.1853
5.0	0.1482

1. Iqtisodiy bazaviy hisoblash (P_{nom} = 5 kVt, CF = 1.0, o‘rtacha narx 1200 so‘m/kVt·s)

Yillik energiya ishlab chiqarish: E=5×8760=43800 kVt·s/yil.

Yillik daromad: 43,800×1,200=52,560,000 so‘m/yil.

Yillik sof foyda (operatsion foyda): 52,560,000–5,000,000=47,560,000 so‘m/yil.

Loyihaning yilma-yil pul harakatini ifodalaydi: 0-yilda sarf (-investitsiya), keyingi yillarda kirim (+foyda). Bu grafik yordamida sarmoya qoplanish muddati va yillik foyda aniq ko'rinadi.

4-rasm. Kapital sarmoyasini hisobga olgan holda cashflow

P_{nom} = 5.0 kVt nominal elektr quvvati ishlab chiqarishi uchun umumiy tizim samaradorligi $\eta_t=0.858$ (reaktiv + aktiv) va $\eta_{gen}=0.80$ bo'lganda mikroGES samaradorligi $\eta_{total}=0.6864$. Yildagi ish vaqtlari: **8760 soat/yil** doimiy ishlash). Sezgirlik uchun kapasitet-faktor (CF): 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6. olinishi mumkin.

Ushbu ikki alohida aylanish valiga ega bo'lgan konstruksiyaning kichik modelida o'tkazilgan tajriba-sinov natijalariga ko'ra modelda nazariy hisoblangan gidroagregatning samaradorligi $\eta_{gid}=89,1\%$, tajriba-sinov natijalariga ko'ra kichik modelining FIK $\eta_g=87,8\%$ ni tashkil etdi. sopolli reaktiv gidroturbinada esa FIK $\eta_g=82,1\%$ ga teng bo'lgan. Ichki va tashqi o'qli kontrolyorli gidroagregat qo'llanilganda gidroturbinaning samaradorligi 7% ortiq bo'ldi.

Nazariy hisoblashlar va oqim tezliklari uchburchagi tahliliga asoslanib, suv oqimining kuraklar bilan o'zaro ta'siri va harakat dinamikasi o'rganildi. Tahlil natijalariga ko'ra, aktiv ishchi g'ildirak kuraklarining egri shaklda, radial yo'nalishga nisbatan 13–15° burchak ostida joylashtirilishi eng maqbul variant bo'lib, maksimal samaradorlikni ta'minlashi, shuningdek, har ikki ishchi g'ildirak uchun alohida elektr generatorlardan foydalanilishi gidroagregatning ishlash muddatini 1,5–2 baravar uzaytirilishi, qurilmaga xizmat ko'rsatish qulayligi tajribalar asosida tasdiqlandi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Bozarov O.O., Osarov H.S., Scientific and Technical Journal of NamIET 4/2022, 295-301 (2022)
2. Gai, T., et al. Low-head hydro turbine technology development and application. Journal of Hydrodynamics, Ser. B, 30(5), 920-930. (2018).
3. Bozarov, O., Aliyev, R., Kodirov, D., & Usarov, H. (2023). Energy parameters of a hybrid counter-rotor hydraulic unit operating on the basis of solar and hydraulic energy. In E3S Web of Conferences (Vol. 434, p. 01010). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343401010>, ICECAE 2023
4. Bozarov O.O., Creation of a micro-hydroelectric unit with a reactive hydroaggregate for agricultural consumers, Doctoral thesis, Andijan branch of Tashkent State Agrarian University, Tashkent (2020).
5. Sarkar, R., et al. Performance analysis of a low-head micro-hydro turbine. Energy for Sustainable Development, 50, 1-10. (2019).
6. Bozeman, G.A., et al. CFD modeling of a micro-hydro turbine: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 110, 356-368. (2019).
7. Yao, Y., et al. Numerical simulation of flow characteristics in a micro-hydro turbine. Energy, 203, 117865. (2020).
8. Wang, C., et al. Experimental study of a two-stage micro-hydro turbine for household use. Energy Conversion and Management, 192, 1-10. (2023).
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. \
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-sentyabrdagi "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-390-son qarori.